

**FOLKLOR AN'ANALARI ASOSIDA BOLA SHAXSINI RIVOJLANTIRISH
PEDAGOGIK-PSIXOLOGIK JARAYON SIFATIDA**

*Eshtemirov Eldor Uktam o'g'li,
Nordik Xalqaro universiteti, pedagogika
va psixologiya mutaxassisligi 2-bosqich magistranti*

Аннотация. *Ushbu maqola xalq og'zaki ijodiyoti namunalari bilan bir qatorda xalq qo'shiqlarining ayrimlari hamda bolalar folkloriga oid namunalarning psixologik tomonlarini ochib beradi, shuningdek ta'limning ilk davrlaridan boshlab bolalarga bunday namunalarni o'rgatish, ijro yettirish jarayonida ularga og'zaki an'anadagi milliy folklor, uning yetakchi janrlari, tuzilishi va an'anaviy ijro uslublari haqida eng zarur tushunchalarni berish asosiy maqsad qilib qo'yilgan.*

Milliy folklor an'analari Buxoro, Xorazm, Qashqadaryo va Surxandaryo bolalar folklor an'analari o'zining ohangdorligi, o'ynoqiligi, jo'shqinligi, yoqimlilik, milliy xislatlarni ifodalanishi, qo'shiqlar matni yordamida xalqning etnik turmush tarzi va milliy qadriyatlarning yorqin tasvirlanishi bilan o'ziga xos ahamiyat kasb etadi va maktab o'quvchilarining xalq qahramonlariga xos ijobiy xarakterdagi xususiyatlarini psixologik tomonlama ochib berishga yo'naltirilgan. Barkamol shaxsni tarbiyashda ta'lim-tarbiya jarayonida buyuk allomalarimizning o'gitlaridan foydalanishi zarurligi, zero har birining ta'limiy-tarbiyaviy usullari, tarbiya nazariyasi va amaliyoti, ta'lim nazariyasi va amaliyoti, ta'lim tizimini boshqarishda, farzand tarbiyasida mutafakkirlarimizning har-bir asarlari va fikrlari barkamol insonni tarbiyalashda milliylik va o'ziga xos tarzda ajralib turishligi yoritib berilgan. Shunday ekan sharq allomalari merosidan ko'proq foydalanish maqsadga muvofiqdir.

Калит so'zlar: *psixologiya, ta'lim, tarbiya, folklor, qadriyat, barkamollik, an'ana, omil, yondashuv, kontsepsiya*

Аннотация. *В статье наряду с примерами народного устного творчества раскрываются психологические аспекты некоторых народных песен и примеры детского фольклора. Основная цель — научить детей таким образцам с ранних этапов обучения и в процессе их исполнения дать им самые необходимые представления о национальном фольклоре в устной традиции, его ведущих жанрах, структуре, традиционных стилях исполнения.*

Среди национальных фольклорных традиций особое значение имеют детские фольклорные традиции Бухары, Хорезма, Кашкадары, Сурхандары, которые отличаются гармоничностью, игровостью, динамичностью, приятностью, выражением национальных особенностей, ярким изображением этнического быта народа и национальных ценностей с помощью песенных текстов, направлены на раскрытие положительных черт характера школьников, присущих народным героям, с психологической точки зрения. Подчеркивается необходимость использования учений наших великих ученых в процессе обучения и воспитания всесторонне развитой личности, а образовательные методы, теория и практика обучения, теория и практика образования, труды и мысли каждого из наших мыслителей в управлении системой образования, в воспитании детей отличаются своей национальностью и своим неповторимым путем в воспитании всесторонне развитой личности. Поэтому целесообразно шире использовать наследие восточных ученых.

Ключевые слова: *психология, образование, воспитание, фольклор, ценность, совершенство, традиция, фактор, подход, концепция*

Annotation. *This paper, along with examples of folk oral creativity, reveals the psychological aspects of some folk songs and examples of children's folklore, and also aims to teach such examples to children from the early stages of education, giving them the most necessary understanding of national folklore in the oral tradition, its leading genres, structure, and traditional performance styles.*

Among the national folklore traditions, the children's folklore traditions of Bukhara, Khorezm, Kashkadarya, and Surkhandarya are of particular importance due to their harmony, playfulness, dynamism, pleasantness, expression of national characteristics, vivid depiction of the ethnic lifestyle of the people and national values with the help of song lyrics, and are aimed at revealing the positive character traits of schoolchildren inherent in folk heroes from a psychological perspective. The necessity of using the teachings of our great scholars in the process of education in raising a well-rounded person is highlighted, and the educational methods, theory and practice of education, the theory and practice of education, the works and thoughts of each of our thinkers in managing the education system, and in raising children are distinguished by their nationality and their own unique way in raising a well-rounded person. Therefore, it is appropriate to make greater use of the heritage of Eastern scholars.

Keywords: *psychology, education, upbringing, folklore, value, perfection, tradition, factor, approach, concept*

Kirish. O‘zbek xalqi folklor an‘analari o‘zining tarbiyaviy imkoniyatlari bilan boshqa xalq og‘zaki ijodining turlariga nisbatan alohida jozibadorlik va ta‘sirchanlik kasb etadi. Xalqimiz o‘zining ijtimoiy, ma‘naviy taraqqiyotining har bir bosqichida, uning turfa ko‘rinishlari, urf-odat va marosimlariga atab juda ko‘plab namunalarini yaratgan. Bu esa, uzoq o‘tmishdan madaniy va ma‘rifiy jihatdan o‘ziga xos an‘anaga aylanib kelgan xalq hayotining turli qirralarini badiiy estetik ifodasi sifatida, an‘anaviylik asosida avloddan-avlodga o‘tib, kishilar tarbiyasiga bevosita yoki bilvosita kuchli, badiiy-emotsional ta‘sirini ko‘rsatib kelgan.

O‘zbek xalqining boy folklor merosi xazinasida katta yoshdagi kishilar dunyoqarashi bilan kichik yoshdagi bolalar ma‘naviy olamini o‘zida mujassamlashtirgan bolalar folklor an‘analari (aksariyat o‘yin bilan uzviy bog‘liq holda ijro etiluvchi) salmoqli o‘rin tutadi [13].

Folklor an‘analari mazmunida bolalarning o‘ziga xos quvnoq, o‘yinqaroq, sodda va beg‘ubor hayoti, dunyoqarashlari, bolalarbop o‘yinlar, aytishuvlar va muayyan voqelik bilan bog‘liq jarayonlarni ifoda etilishi bilan o‘ziga xos xususiyatga ega.

Bolalar folklor an‘analarini o‘rganish va tahlil qilish shuni ko‘rsatadiki, ular ham xalq og‘zaki ijodining ommaviy turlari singari badiiy va g‘oyaviy mazmunga ega bo‘lib, sodda shakli, ijro uslubi, nihoyatda ixcham, xarakteriga egadir. Shularga ko‘ra ulardan psixologik maqsadlarda keng foydalanishda qulaylik tug‘diradi [14].

Folklor namunalari bolalarning ruhiy, aqliy, badiiy tafakkuri, psixologik va dunyoqarashiga mos soddaligi, oson va qulayligi bilan bolalar diqqatini o‘ziga tez jalb qila oladi. Shuning uchun ham maktabgacha ta‘lim muassasalari hamda umumta‘lim maktablarining boshlang‘ich sinflarida bolalar -yoshlarda milliy folklor an‘analariga qiziqish va ishtiyoq uyg‘otish, bolalar folklor namunalarini o‘rganish va ularning g‘oyaviy-badiiy mazmunini anglash, idrok etish, tasavvur etish bilan ularga o‘z munosabatini bildirish olish, ya‘ni tavsif berishga o‘rgatib borish va shu asosda bolalarda folklor an‘analarini asta-sekinlik bilan jiddiy hamda murakkab turlariga ijodiy, faol munosabatni shakllantirish mumkin.

Nazariy asos. Umumta‘lim maktablarining boshlang‘ich sinflarida o‘qitiladigan fanlar dasturi va darsliklarida ko‘plab xalq og‘zaki ijodiyoti namunalari bilan bir qatorda xalq qo‘shiqlarining ayrimlari hamda bolalar folkloriga oid namunalar ham

kiritilgan. Ta'limning ilk davrlaridan boshlab bolalarga bunday namunalarni o'rgatish, ijro ettirish jarayonida ularga og'zaki an'anadagi milliy folklor, uning yetakchi janrlari, tuzilishi va an'anaviy ijro uslublari haqida eng zarur tushunchalarni berish asosiy maqsad qilib qo'yilgan.

Milliy folklor an'alarida Buxoro, Xorazm, Qashqadaryo va Surxandaryo bolalar folklor an'analari o'zining ohangdorligi, o'ynoqiligi, jo'shqinligi, yoqimliliigi, milliy xislatlarni ifodalanishi, qo'shiqlar matni yordamida xalqning etnik turmush tarzi va milliy qadriyatlarning yorqin tasvirlanishi bilan o'ziga xos ahamiyat kasb etadi. Buxoro bolalar folklor an'alarining o'ziga xos xususiyatlari "Boychechak" (O.Safarov, K.Ochilov), "Alla-yo-alla" (O.Safarov), "Bo'zlardan uchgan g'azal-ay" (O.Safarov, D.O'rayeva), "El suyirim, alla" (O.Safarov), "Buxor elda gul sayli" (D.O'rayeva, D.Rajabov), Xalq qo'shig'i va musiqa ijrochiligi (D.Rajabov, T.Rajabov) kabi to'plamlarda aks ettirilgan [11].

Buxoro bolalar folklor an'alarida barcha mavzularga oid namunalarni uchratish mumkin. "Ramazon", "Kal", "Opa-opa anjilo", "Ha do'rsa – do'rsa, do'rsa", "Aho-aho sulfa dorem", "Bedona", "Jizir-jizir jaz mexurem", "Oh dina-dina, dinashba" va boshqa qo'shiqlar shular jumlasidandir. Buxoro bolalar folklor an'alarida tarkibidan o'rin olgan ta'lim-tarbiyaviy ahamiyatga ega bo'lgan, bolalarni estetik tarbiyalash, ularga milliy qadriyatlarni singdirish, ajdodlar an'alaridan xabardor qilish va barkamol inson shaxsini psixologik shakllantirishda ijobiy ta'sir ko'rsatadigan xususiyatlarga ega [12].

Folklor san'ati – yosh avlodning orzu-armonlari, iymonu-e'tiqodini, toza ruhi va xotirasini, ezgu niyatlarini o'zida mujassamlashtirgan qadimiy an'alarini ifodalovchi tarbiyaviy vositadir. Ular milliy ma'naviy tarbiyada qudratli qurol, yoshlarni ma'naviy jipslikka birlashtiruvchi omil hisoblanib, o'zbek millatining ma'naviy dunyosini ifoda etadi [14].

Har bir millat, elat va etnik guruhning o'ziga xos udumlari, urf-odatlarini, an'ana va marosimlari bor. U avloddan avlodga, davrdan davrga meros bo'lib o'tadigan, muayyan ijtimoiy guruh tomonidan qabul qilingan xulq-atvor usullaridandir. Bu boy merosimiz o'zining mazmundorligi, tarbiyaviyligi, umrboqiyligi bilan boshqa millatlardan ajralib turadi. Hayot kishilarda ezgu niyat, maqsadga intilish, e'tiqod va barcha orzu-armonlarni, toza ruh va xotirani, jamiyatning yaxshi niyatlarini, qadimiy an'alarini o'zida jamuljam etgani uchun ham kishilar hayotiga singib ketadi.

O‘zbek xalqining folklor an‘analari merosi juda boy va qadimiy tarixga ega. Uning ajoyib an‘analari hozirgi kunda ham o‘z badiiy va estetik qiymatini saqlab kelmoqda. Bu an‘analar zamonaviy o‘zbek musiqa xalq og‘zaki ijodining ajralmas qismini tashkil qiladi.

O‘zbek xalqining o‘z ildizlari bilan qadim-qadim zamonlarga borib taqaladigan folklor an‘analari merosi xilma-xil janrlari hamda boy tasviriy vositalari bilan bizning kunlarimizda ham yangramoqda. U o‘zida xalq ijodi (ya‘ni asl folklor) hamda kuy tuzilishi jihatdan rivojlangan ashula va cholg‘u asarlar (jumladan siklli maqom va boshqa janrlar)ni o‘z ichiga olgan og‘zaki an‘anadagi professional musiqani birlashtiradi. “Folklor” - atamasi ingliz tili leksikasiga mansub bo‘lib, u ikki so‘z, ya‘ni folk (folk) - xalq va lore (lore) - donolik so‘zlarining birikmasidan tashkil topgan va u “xalq donishmandligi” degan ma‘noni bildiradi. U birinchi marta 1846-yilda Vilyam Toms tomonidan ishlatilgan va shundan boshlab iste‘molga kiritildi [14].

Folklor – xalq ijodiyotining barcha sohalarini o‘z ichiga oladi va xalq orasida og‘izdan-og‘izga, avloddan-avlodga o‘tib to‘ldiriladi va sayqal topadi. Xalq og‘zaki ijodining asosiy xususiyati shundaki, u ko‘pchilik tomonidan yaratiladi va ijro etiladi. Xalq og‘zaki ijodi namunalari katta ta‘lim-tarbiyaviy ahamiyatga ega.

Fikrimizcha barkamol shaxsni tarbiyashda ta‘lim-tarbiya jaroyonida buyuk allomalarimizning o‘gitlaridan foydalanishi zarur, zero har birining ta‘limiy-tarbiyaviy usullari, tarbiya nazariyasi va amaliyoti, ta‘lim nazariyasi va amaliyoti, ta‘lim tizimini boshqarishda, farzand tarbiyasida mutafakkirlarimizning har-bir asarlari va fikrlari barkamol insonni tarbiyalashda milliylik va o‘ziga xos tarzda ajralib turadi. Shunday ekan sharq allomalari merosidan ko‘proq foydalanish maqsadga muvofiqdir.

Bizningcha tarbiyaning makoni va zamoni bo‘ladi va biz sharq mutafakkirlarini tarbiya bo‘yicha oltinga teng qarashlarini bugungi zamon va makonga moslashtirib amaliyotga tatbiq etishimiz maqsadga muvofiq.

Hamma zamonlarda ham tarbiya masalasida ikki avlod orasida (ota-ona - farzand), uch avlod orasida (ota-ona-farzand, bobo-buvi) tortishuvlar bo‘lgan bunga sabab bizningcha tarbiyaning zamoni va makoni talablarini inobatga olmaslikdir. Mazkur fikrimizni tarbiyashunos olim M.Quronovning quyidagi fikrlari bilan izohlantiramiz “Tarbiyaning makoni? Ha. Tarbiyaning makoni bo‘ladi. Allomalarimiz yozgan pedagogik asarlar – al-adaba kitoblarida ham ular yozilgan makon “ko‘rinib” turadi”. Bu tabiiy, chunki bu kitoblarni o‘qigan, shu kitoblar asosida o‘tkaziladigan treninglarda ishtirok etgan ota-onalar real makon - tuman, shahar yoki viloyatda

yashaydilar. Ana shu jihatlarni o'zida mujassamlashtirgan mahalliy xususiyat aks etmasa, berilayotgan tavsiyalarni qo'llash qiyinlashadi. Shunday bo'lmisligi uchun mazkur tadqiqotni XXI asrdagi, Yangi O'zbekiston talablaridan kelib chiqib yozishga harakat qildik. Hozirgi zamon - sokin yillar emas. Globallashuv, hayot o'ta tezlashgan, tahlikali, turli oqu-qora axborotlarga to'la murakkab zamon [15].

XXI asr ilgari bobo-momolarimiz duch kelmagan tarbiyaviy vazifalarni, talablarni oldimizga qo'yimoqda. Zamon talablarini sezmasdan, nuqul bobo-momolarimiz bilgan narsalarni takrorlab yashayversak, tarbiyamiz zamondan orqada qoladi. Masalan, bolamizga Internetdan foydalanishni o'rgatish uchun uni avval o'zimiz bilishimiz kerak. O'zimiz bilmasak, Poliglot, Skype dasturlaridan foydalanishga bolamizni qanday qiziqtiramiz? Yangi zamon, globallashuv bobo - momolarimiz bilgan udumlarni ham, ular bilmagan yangi, zamonaviy tarbiyaviy bilim va texnologiyalarni ham qo'llashimizni talab qilmoqda. Buning uchun zamonaviy ota, zamonaviy ona bo'lishimiz talab etilmoqda. Demak, modernizatsiya har birimizga, har kuni kerak [16].

Natijalar. Ba'zi ota-onalarning e'tiborsizligi tufayli farzandlari ulardan olgan pullarini internet klublarda befoida o'yinlarga to'lab, o'zlariga zarar sotib olmoqda. E'tiborli va pedagogik bilimga ega bo'lgan ota-onalarning farzandlari esa shu vaqtini foydali ishga sarflab, o'zbek tilini tushunadigan robotlar yaratdi; jahonning eng ko'zga ko'ringan kompyuter texnologiyalari korporatsiyalarining (masalan, Apple) iltimoslariga ko'ra, ulardan buyurtma olib, kompyuter dasturlarini ishlab chiqmoqda. Masalani sharq mutafakkirlari qarashlaridagi o'rganishlarimizdan quyidagicha xulosalar qilish mumkin:

Demak o'smirlarda milliy tarbiyani shakllantirishda sharq mutafakkirlari va ma'rifatparvar olimlarimizning ta'limotlari va qarashlaridagi ilmiy asoslangan va hayot davomida kuzatilib, ijtimoiy hayotga tatbiq qilingan tajriba asosiga qurshimiz kafolatlangan tarbiya ishi hisoblanadi.

O'smirlarda milliy tarbiya shakllanishining ijtimoiy-psixologik omillari va vositalarini sharq mutafakkirlari qarashlari asosida tahlil qilish ta'lim tizimida o'quvchilarni barkamol qilib tarbiyalash bilan bog'liq jarayonlarni rivojlanishiga xizmat qiladi.

Milliy tarbiyani shakllantirish ishlarida geterostereotip (odamning boshqa xalqlar haqidagi bilimlar yig'indisi) omili bilan bir qatorda avtostereotip (o'z xalqi haqidagi bilimlar yig'indisi) omillarga ham e'tiborni kuchaytirish lozim.

Biz mazkur paragrafda milliy tarbiyaning ijtimoiy psixologik omillarini Sharq mutafakkirlari asarlari va qarashlarida keltirilgan misollar bilan izohlantirdik, endi navbatdagi paragrafda masala bo'yicha jahon tarbiyaviy konsepsiyalari namunalarini ijtimoiy-psixologik tahlil qilishni maqsad qildik.

Folklor an'analarida tarbiya konsepsiyasi bo'yicha xorij tajribasi bolalarda milliy tarbiyani shakllantirishda bolalarning shaxs xususiyatlari, ota-onalarni farzand tarbiyasidagi yondashuvlari va metodlarimizni takomilashtirish imkonini beradi. Jumladan badjahllik, o'ta qattiqqo'llik va hamma narsaga qat'iy talab qo'yib chegaralash, bolaning axloqiga salbiy ta'sir ko'rsatishi bo'yicha juda ko'p tajribalar mavjud. Ko'plab millat va ellatlar yosh go'daklarga e'zoz bilan munosabatda bo'lganliklarini ko'plab xalqlar madaniyatini o'rgangan aksariyat etnopedagog tadqiqotchilar yozib ketishgan [12]. Demak bugungi kunda ko'plab ota-onalarning bolalari g'azabnok, jahldor, agressiv bo'lib qoldi kabi fikrlardan bilish mumkinki, bugungi yosh ota-onalar ota-bobolari bola tarbiyasida qo'llagan ijtimoiy-psixologik bilimlarni unutishgan va bilishga intilishmayapti.

Tarbiyaning mayin, mehri usullari orqali inson ruhiyatida bag'rikenglik, bosiqlik, his-tuyg'ularini jilovlay olish kabi xislatlar shakllantirilgan. Yosh bolalarga "podsho" kabi e'zoz bilan munosabatda bo'lish nafaqat o'zbeklarga, balki butun sharq xalqlariga xos xususiyatdir. Masalan, yaponlar ham o'zbeklar kabi go'dakni iloji boricha yig'latmaslikka harakat qilishadi. Ayniqsa, o'g'il bolalarni besh yoshga qadar umuman tergashmaydi [15].

Psixologlar va pediatr-shifokorlarning tajribasiga ko'ra, uch yoshgacha bo'lgan bolalarning bir necha oy ota-ona mehri-muhabbatidan mahrum qilishning o'zi unga katta ma'naviy zarba bo'lib, uning aqliy, axloqiy va hissiy rivojlanishiga jiddiy zarar yetkazar ekan. Aynan kattalar bilan muloqotda go'dak nutq va fikrlash ko'nikmalarini o'rganadi. Go'dak hayotining ikki yoshga qadar bo'lgan davridagi ota-ona bilan muloqot jarayonida shaxsning muhim xususiyatlaridan biri – yaqinlik tuyg'usi tarbiyalanadi [2].

Amerikalik mashhur vrach-pedagog Benjamin Spok ham go'daklarga hamma narsadan ham ota-ona muhabbati kerak, deydi [1]. Demak, yaqinlik, samimiy muhabbat, g'amxo'rlik go'dak ruhiyatiga juda kuchli ta'sir ko'rsatadi va keyingi taraqqiyotida, go'dakni jismonan va ruhan ijtimoiy hayotga tayyorlaydi.

Masalani o'rganishimiz va kuzatishlarimiz eng rivojlangan davlatlar yuksalish arafasida tarbiya masalasini birinchi o'ringa qo'yishganligi ko'rsatdi. Ular

o‘z o‘smirini ertangi kunning yuksak talablariga puxta tayyorlab kirib borishgan. Chunki, bu raqobatli dunyoda ertaning talablari yangicha, murakkabroq, qiyinroq bo‘lgan.

Biz jahon tarbiyaviy konsepsiyalari namunalarining ijtimoiy-psixologik tahlili paragrifida tarbiya masalisi bo‘yicha ko‘plab konsepsiyalar ishlab chiqqan davlatlar Amerika, Germaniya, Fransiya, Angliya, Italiya, Gollandiya, Finlandiya, Shvetsiya, Yaponiya, Koreya, Xitoy, Rossiya, Qozog‘iston, Ozarbayjon kabilarni o‘smir tarbiyasiga qaratilgan konsepsiyalari, yondashuvlari bo‘yicha tajribalarini o‘rgandik va ularni o‘zimizning mavzuumiz dorirasida izohlantirib bordik.

Yuqoridagi biz tomonimizdan tahlil qilingan davlatlarni milliy tarbiya masalasiga ijtimoiy-psixologik va ijtimoiy-pedagogik jarayon deb qaragan va bola tarbiyasida ijtimoiy psixologik omillar, jumladan oila, multfilm, xalq og‘zaki ijodi namunalari: ertak, afsona, rivoyat, maqol va topishmoqlar, kino-filmlar, jamiyat (atrofidagi odamlar, millatidagi ijtimoiy norma va odatlar), OAV kabilar o‘rganilgan.

Yevropa Ittifoqining ta‘lim tizimini yangilash, ijtimoiy buyurtmaga yaqinlashtirishga qaratilgan tavsiyalarida ta‘lim muassasalari bitiruvchilarining mustaqil hayotga, konstruktiv amaliy faoliyatga tayyorlik sifatini baholashga kompetentli yondashuvni ishlab chiqish zarurligi ta‘kidlandi. Rossiya Federatsiyasida kompetentlikka yo‘naltirilgan ta‘limga o‘tish 2001-yildan amalga oshirildi.

Ijtimoiy kompetensiyalar – har bir insonning kundalik hayotda duch keladigan yoshiga mos vazifalar hamda shu vazifalarni amalga oshirish uchun zarur bo‘lgan malakalar tengligidir. (D.H.Dodd, R.M.White) [4].

Xitoyda Konfutsiylik axloqining besh asosiy ustuni etib yaxshilik, to‘g‘rilik, poklik, donolik va ishonchlilik kabi fazilatlar belgilab olinadi va amal qilinadi. O‘smir tarbiyasi “Ona Vatanga xizmat qilish va sodiq bo‘lish” g‘oyasi asosida tashkil etiladi. O‘smir shaxsiy va milliy manfaatlarni uyg‘un tutishga o‘rgatib boriladi.

AQShda fuqaro tarbiyasida shaxs nimagaki erishsa, qanday maqomni egallasa, bunga faqat o‘z aqli va iste‘dodi bilangina yetishadi, kimgadir va nimagadir orqa qilish emas, balki o‘z kuchiga tayanish, milliy g‘oya vazifasini bajaruvchi “amerika orzusi”ga ishonch kabi fazilatlar yetakchilik qiladi. “Amerika orzusi”ning asosiy tushunchalarini shaxs erkinligi, erkin tadbirkorlik, demokratiya, muvaffaqiyatga erishishga qaratilgan mehnat tashkil qiladi.

“Amerika – 2000: ta‘limni rivojlantirish strategiyasi (1991)” dasturida yetuk shaxsga xos fazilatlar sifatida rostgo‘ylik, maqsadda sobitqadamlik, to‘g‘rilik(ro‘y-

rostlik), puxtalik va shaxsiy mas'uliyatga ustuvorlik berildi. Shuningdek, yosh amerikaliklarda jasurlik, fidoyilik, barqarorlik, qat'iylik, tirishqoqlik, hamdardlik, bag'rikenglik singari asosiy fazilatlarni shakllantirish ko'zda tutilgan [6].

Amerika Qo'shma Shtatlaridagi erkinlik bola tarbiyasida ham o'z aksini topgan. Onalar farzandlarining har soniyalik qiziqishlari va injiqliklarini qondirishga tayyordirlar. Aksariyat bolalar 4-5 o'smirida o'yinchoqlarning barxa turi bilan tanishishadi, ko'pincha amerikalik oilalarning garaj va omborxonalari bir marotaba o'ynalgan o'yinchoqlar bilan to'lib-toshadi. Ikkinchi tomondan, go'dakligidanoq amerikalik bolakaylar "Sen eng chiroylisan, eng yaxshisan, eng aqllisan, eng qobiliyatlisani", degan so'zlarni har kuni eshitgan holda ma'nan va jismonan o'sib boraveradi.

Maqsad – mustaqil insonni tarbiyalash! Agarda bola xato qilsa, uni urushmay: "Yana bir marotaba harakat qilib ko'r! Sen, albatta, buni uddalaysan! Chunki sen zo'rsan!" deya qo'llab-quvvatlanadi. Albatta, bunday yondashuv kelgusida o'zining mevasini beradi.

Amerika tarbiyasi: Bolakay, sen zo'rsan! Oiladagi ta'lim amerikaliklar uchun hali ham muhim ahamiyatga ega. Ota-onalar, hatto band bo'lganlarida va ma'lum bir ish bilan band bo'lsalar ham, farzandlariga iloji boricha ko'p vaqt sarflash, ularning muvaffaqiyat va rivojlanishlari bilan qiziqish, o'zlarining sevimli mashg'ulotlariga va muammolariga e'tibor berishga o'zlarini burchli deb hisoblaydilar. Tabiatga bag'riga tashrif buyuradigan oilaviy sayohatlar, ekskursiyalar, pikniklar, kamida muntazam ovqatlanish – ko'plab Amerika oilalarining hayotining ajralmas qismi.

Bolaning ilmiy yutuqlari (masalan, o'qish yoki yozishni erta boshlash) Amerikalik ota-onalarga juda ozdir. Vaqti kelganda, bola bu bilimlarning barchasini albatta bilib olishi mumkin.

Hatto juda boy amerikaliklar ham o'z farzandlari uchun maxsus issiqxona sharoitlarini yaratishga moyil emaslar. Axir, bolalar bunday "kuch tejash rejimiga" hayotni yashash uchun olmaysiz, ular o'g'illari va qizlari kundalik hayot tarziga ko'nikib mustahkamlash uchun zarur bo'lgan, shuning uchun, bozor sharoitlari va raqobatga moslashish kerak.

Qiziqish uyg'otadigan va o'yin-kulgilarni, shu jumladan ko'chirish, chizish va tayyorlash, qo'shiqlarni, she'rlarni, taymerlarni o'rganish usullarini o'rganish alohida ahamiyat kasb etadi. Bola tasavvurlarini va xayollarini rivojlantirish muhim ahamiyatga ega. Buning uchun bolalar rasmdagi kitobni "tuzish" va keyin hikoyani

o'rtoqlari va o'qituvchilarga aytib berishlari mumkin. Bundan tashqari, g'amxo'r ayolning nazorati ostida bolalar o'simliklarga g'amxo'rlik qiladi, ularni muntazam suv bilan yuvib tozalaydi, tuproqni yumshatadi va muvaffaqiyatlarini sinf bilan birga bo'lishadi.

Amerika qonunchiligi bolalarning jismoniy jazolanishini ochiqchasiga ta'qiqlamaydi, ammo jamiyatda bunday qarashlar ta'lim sohasidagi tadbirlar o'tmishning ajralmas qismidir va ularni qo'llayotgan ota-onalarning aqliy va axloqiy darajasi pastligidan dalolat beradi [9].

Itoatsiz go'daklar uchun jazo sifatida o'yin-kulgilardan, shirinliklar, o'yinchoqlar va boshqa lazzatlar jazolanadi, lekin agar bola bu haqda boshqalarga shikoyat qilsa, ota-onaning bunday xatti-harakati (jismoniy yoki ma'naviy zarar keltirishi mumkin bo'lgan noqonuniy harakatlar) deb hisoblanishi mumkin. Oxir-oqibat, bolani noto'g'ri yo'l tutganligiga ishonch hosil qilishning eng yaxshi usuli – bu gapirish.

Har qanday jazo uning sabablarini batafsil tushuntirish bilan birga bo'lishi kerak, deb hisoblanmoqda. Bir qarashda bu yondashuv juda murakkab va samarasiz bo'lib tuyulishi mumkin, bu bolalarning ruxsatisiz kechishiga olib keladi, ammo amalda bu usul bolalar va ota-onalarni tarbiyalaydi.

Amerikalik ota-onalar bolaligidanoq o'z farzandlarini rag'batlantiradilar - sen, buni qila olasan. Taslim bo'lma! Ushbu tarbiya usuli tufayli bola o'z-o'zini hurmat qiladi, boshqalarning mehr va madadini sezib o'sadi.

Oiladagi tarbiya amerikaliklar uchun juda muhim ahamiyatga ega. Ota-onalar, hatto band bo'lganlar va ish bilan band bo'lsalar ham, farzandlariga iloji boricha ko'p vaqt sarflash, ularning muvaffaqiyat va rivojlanishlari bilan qiziqish, o'zlarining sevimli mashg'ulotlariga va muammolariga e'tibor berishga burchli hisoblaydilar. Tabiatga tashrif buyuradigan oilaviy sayohatlar, ekskursiyalar, pikniklar, kamida muntazam ovqatlanish - ko'plab Amerika oilalarining hayotining ajralmas qismi [7].

Amerikaning ta'lim tizimi Yevropaning ta'siri ostida shakllandi. Axir, Amerika - qadimgi dunyo davlatlaridan kelgan odamlar to'plangan muhojirlar mamlakati. Yevropada bo'lgani kabi, bolaning individualligi va amaldagi erkinlik Amerika tizimida birinchi o'rinda turadi. Amerikalik onalar bolalarni o'zlari tarbiyalashni afzal ko'rgan holda, maktabgacha tarbiya muassasalariga bolalarini

berishga shoshilmaydilar. Amerikada bolani bolalar bog‘chasi yoki bog‘chasiga berish orqali ota-onalar uni bolaligidan mahrum qiladi, deb hisoblaydi.

Amerikada oila qadriyatining ajralmas qismi bolalardir. Biroq, bunga qaramay, ota-onalar bolalarga sig‘inishmaydi. Amerikalik oilaning asosiy farqlaridan biri e‘tibor markazida bola turmaydi. Hamma narsa, bolaga bo‘ysundirilgan emas. Amerika oilasida “bosh” - er-xotin hisoblanadi.

Amerikaliklarning turmush tarzi xususiyatlaridan biri, ular o‘zlari bilan hamma joyga bolalarini olib borish odatga aylangan. Agar yosh ota-onalar dam olishni xohlashsa, do‘stlar bilan oqshomda dam olishlari kerak bo‘lsa ham bolalarini olib borishadi. Bolalar tabiiy ravishda harakat qilishadi: uxlashadi, qo‘llarida o‘tirishadi, ba‘zan yig‘laydilar. Bunday odatlar atrofida hayratlantirmaydi va bundan aslo asabiylashmaydi. Barcha jamoat joylarida chaqaloqni emizish, kiyimini almashtirish uchun qulayliklar bor [3].

Shaxs taraqqiyotining har bir davri psixik rivojlanishning o‘ziga xos sifat ko‘rsatkichlariga ega bo‘ladi. Ko‘pchilik psixik xususiyatlar birgalikda shaxsning rivojlanishidagi vaziyatlar majmuasi bilan bog‘liq bo‘lib, ular jumlasiga shaxsning turmush tarzi, ijtimoiy shart-sharoitlari, tarbiyasi va faoliyati xususiyatlari, jinsiy, tipologik va individual xususiyatlarni kiritish mumkin.

Insonning, jumladan o‘smirning ijtimoiy mavqei (uning o‘quv-tarbiya muassasidagi, oiladagi o‘rni) muloqot shakllari va faoliyat turlari bilan belgilanadi.

Munozara. Shvetsiyada bolalarga shakllangan shaxs sifatida qarashadi. Ularning ham o‘z huquqlari va majburiyatlari bor. Shuningdek, shvedlardagi bag‘rikenglik, o‘zgaga, uning qarashlariga, madaniyati, dini, irqiga nisbatan hurmatda va sabrli bo‘lish, agarda insonning biror-bir jismoniy yoki ruhiy kamchiligi bo‘lsa, unga tengqur sifatida qarash bolalikdanoq yosh avlod ongiga singdiriladi. 8-sinfdan boshlab o‘quvchilarga “Bolalar haqida” degan fan o‘tiladi. Ular oila qurish, homiladorlik, undan saqlanish yo‘llari, jinsiy yo‘l bilan yuqadigan kasalliklar, bola tarbiyasi va balog‘at yoshida o‘smirlar bilishi zarur bo‘lgan barcha ma‘lumotlarga ega bo‘ladilar.

O‘yin bolani rivojlantiruvchi asosiy vositadir. Ota-onalar ham bunga katta e‘tibor berishadi. Fransiyada bolalarni chaqaloqlik davridanoq bolalar bog‘chasiga berish odatiy holdir. Birinchidan, bu fransuz ayollariga ishlash imkoniyatini bersa ikkinchidan, ular go‘dakligidanoq jamoaga moslashadi va mustaqil bo‘lib o‘sadilar. 6 yoshidanoq fransuz bolakay o‘zi mustaqil maktabga boradi, do‘kondan narsa xarid

qiladi, uyda yolg'iz qoladi. Shunga qaramay, fransuzlar 30-35 yoshgacha ota-ona uyida yashashlari va o'z oilasiga ega bo'lishga shoshilmasliklari mumkin. Onalar o'z farzandlariga ovozlarni ko'tarib urishishsa-da, hech qachon urmaydilar. Jamiyat qator qonunlar orqali bola huquqlarini himoya qiladi. Ota-onalar va vasiy shaxslar birinchi galda bolalarning rivoji hamda sog'ligi uchun mas'uldirlar [8].

Germaniyada bolalarning rivojiga 3 yoshdan boshlab katta e'tibor beriladi. Onalar o'z farzandlarini boshlang'ich bosqichda haftada bir marta, kattaroq bo'lganlarida bir necha marotaba maxsus rivojlantirish guruhlariga olib borishadi. Maqsad jamoa bo'lib o'ynash, o'zaro muloqotga o'rgatishdir. Faqatgina mazkur guruhlariga bola borganidan so'nggina uni bolalar bog'chasiga berishadi. Chunki farzandning bog'chaga ko'nikishi oson kechadi va bolalar bu erda o'zlarini erkin his qiladilar. Bog'chada bolaga o'z huquqlarini, ularni hech kim xafa qilishi mumkin emasligini o'rgatishadi. Angliyada bolalar bosqichma-bosqich tarbiyalanishadi. Chunki bu erda kech turmushga chiqish yoki uylanish odatiy hol. Ko'pincha inglizlar 35-40 o'smirida ota-onalik baxtiga erishishadi. Shuning uchun ham farzand tarbiyasiga juda katta va jiddiy e'tibor berishadi. 2-3 yoshidan boshlab unga dasturxon atrofida o'zini tutishni, tevarakdagi odamlar bilan muomalada bo'lishni, o'z hissiyotlarini yashirishni o'rgatishadi. Angliya shaharlarining ko'chalarida bolasini erkalayotgan ota-onani kamdan-kam uchratish mumkin [10].

Xulosa. Tarbiya rivojlanishida folklor an'analarda shaxs rivojining sezitiv davrlarida, ayniqsa, faol yuz beradi. Bunday hol shaxsning o'z hayotidagi muayyan davrda yuksak darajadagi ma'naviy, axloqiy, estetik va bilish ehtiyojlari bilan bog'langan bo'ladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Davletshin, M.G. (2009). Zamonaviy maktab o'qituvchisining psixologiyasi. – T.: O'zbekiston. – 30 b.
2. Davlatov, S. (2009). An'ana va marosim. O'quv-uslubiy qo'llanma. – T.: "Fan". – 120 b.
3. Eshonqul, J. (1999). Folklor: obraz va talqin. – Qarshi: "Nasaf". – 160 b.
- Eshonqul, J. (2011). O'zbek folklorida tush va uning badiiy talqini. – Toshkent: "Fan". – 304 b.

4. Элконин, Д.Б. (2009). Избранные психологические труды. – М.: 2009. – С. 43-45.
5. Гоулман, Д. (2013). Эмоциональный интеллект. Почему он может значить больше, чем IQ. – М.: «Манн, Иванов и Фербер» – С. 560.
6. Goleman, D. (1995). Emotional intelligence / D. Goleman. – N.Y.: Bantam Booksю – P.245;
7. Getzels, J. W., Jackson, P.W. (1962). Creativity and intelligence. – N.Y.: Wiley.
8. Inoyatov, M. (2010). O‘zbek xalq ijodiyoti arfanalari. – T. – 132 b.
9. Karimova, V.M. (2012). Ijtimoiy psixologiya. – T., 2012. – 172 b.
10. Madayev, O., Sobitova, T. (2005). O‘zbek xalq oqzaki poetik ijodi. – T., 2005.
11. Monaghan, P. (2004). Encyclopedia of Celtic mythology and folklore. – New York. – 512 p.
12. Nishonova, Z.T. (2001). Ijodiy mustaqil fikrni tarbiyalashda o‘qituvchining rolini yanada oshirish // Ta’lim va tarbiya. - №1-2 .
13. Кудрявцева, В.Т. и Смирнова, Н.А. (2005). Развивающее образование в системе дошкольного воспитания /Под ред. В.Т.Кудрявцева и Н.А. Смирновой. – Дубна. – С.98.
14. Rasulov, A.I. (2001). O‘qituvchi shaxsining tarbiyachi sifatida talabalar bilan o‘zaro munosabat darajalari: Psix. fan. nom. ... dis. – T.: O‘zMU. – 177 b.
15. G‘oziev, E.G‘. (1996). Usmonova Sh. Intellekt psixologiyasi. – T.: ToshDU, Universitet. – 48 b.